

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИКИ ФЕЛТИНГА В ПРОИЗВОДСТВЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ: ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ

Нуфуллаева Лобар Нуруллаевна¹, Шаропова Лола Рузимурадовна²

¹Бухарский государственный технический университет,

²Бухарский государственный технический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18638984>

Аннотация. В данной статье системно проанализирована роль технологии валяния (фелтинг) в дизайне современной одежды с точки зрения инновационных технологических процессов и обеспечения эстетической экспрессивности. В рамках исследования научно изучены морфолого-структурные характеристики шерстяных волокнистых материалов, закономерности биоинспирированного формообразования, а также композиционные и конструктивные решения.

Кроме того, экспериментально проанализировано влияние увеличения количественного содержания различных полимерных и натуральных волокон в составе бикомпонентного материала на его физико-механические свойства, структурную стабильность, деформационную устойчивость и эксплуатационные характеристики. Полученные результаты научно и теоретически обосновывают актуальное значение технологии валяния в индустрии современной моды для создания моделей одежды с высокой формоустойчивостью, отвечающих функциональным и художественно-эстетическим требованиям.

Ключевые слова: шерстяное волокно, бикомпонентный нетканый материал, полотно, шелк.

Abstract. This article systematically analyzes the role of felting technology in the design of modern clothing from the point of view of innovative technological processes and ensuring aesthetic expressiveness. The study included a scientific study of the morphological and structural characteristics of wool fiber materials, the principles of bio-inspired shaping, and compositional and design solutions.

In addition, the effect of increasing the quantitative content of various polymer and natural fibers in the composition of the bicomponent material on its physical and mechanical properties, structural stability, deformation resistance and performance characteristics was experimentally analyzed. The obtained results scientifically and theoretically substantiate the current importance of felting technology in the modern fashion industry for the creation of clothing models with high dimensional stability that meet functional and artistic-aesthetic requirements.

Keywords: wool fiber, bicomponent nonwoven material, canvas, silk.

В настоящее время технология валяния (фелтинг) широко применяется в процессах инновационного развития лёгкой промышленности и модной индустрии как одно из приоритетных технологических направлений. Данная технология, интегрированная с современными концепциями дизайна, способствует совершенствованию одежды с точки зрения эстетики, эргономики и функциональности. Современная одежда в жизни человека

выступает не только как предмет повседневного обихода, удовлетворяющий бытовые потребности, но и как выражение его социального статуса, культурной идентичности и эстетического вкуса, представляя собой своеобразный образец прикладного искусства. В этой связи проектирование и производство одежды требуют не только технологического, но и культурно-эстетического подхода, опирающегося на научно-теоретическую основу.

При оценке эксплуатационных характеристик одежды особое значение приобретают определённые критерии. К числу таких критериев относятся соответствие модным тенденциям, эстетическая ценность художественного оформления и дизайнерских решений, устойчивость внешнего вида изделия в аспектах формы и цвета, а также эргономичность, гигиеничность и физико-механические свойства материала. Именно эти показатели определяют конкурентоспособность современной одежды, её практическую ценность и соответствие запросам потребителей.

В последние годы техника валяния (фелтинг), всё шире применяемая в современных коллекциях, создаваемых ведущими дизайнерами, представляет собой яркий пример инновационных процессов. Технология изготовления войлока благодаря своим уникальным физико-механическим и эстетическим свойствам способствует созданию экспериментальных форм, оригинальных фактур и нетрадиционных художественных решений в дизайне одежды. В настоящее время в сфере лёгкой промышленности реализуются масштабные процессы модернизации и структурные реформы. Современные исследователи моды объясняют данные преобразования формированием новых концепций дизайна, внедрением инновационных подходов и диверсификацией технологических решений. С этой точки зрения, высокая адаптивность малых производственных предприятий, миниатюризация и автоматизация производственных процессов обеспечивают выпуск эксклюзивной продукции в ограниченных объёмах, но с высокой добавленной стоимостью. В таких условиях производственные методы, обеспечивающие формоустойчивость изделий за счёт новых технологических возможностей материалов, выступают в качестве стратегического фактора, определяющего конкурентоспособность продукции.

Одежда, изготовленная из шерстяных волокон, играет важную роль в расширении ассортимента, формировании сложных пространственных форм и создании эксклюзивных дизайнерских решений. Интеграция дизайнерских и технологических процессов способствует более быстрому выводу на рынок нового поколения высококачественной, экологически безопасной и конкурентоспособной продукции на основе шерстяных волокон. Формоустойчивость изделий, выполненных по технологии валяния, в основном обеспечивается за счёт каркасных конструкций, специальных фиксирующих механизмов, декоративных приёмов оформления и функциональных особенностей поверхностного дизайна. Несмотря на высокую трудоёмкость, изделия, выполненные в технике мозаики и сложной аппликации, отличаются прочностью и высокой эстетической ценностью. Одним из эффективных способов повышения прочности изделий из шерстяных волокон является интеграция слоя флизелина в структуру полотна. Кроме того, усиление конструктивных элементов возможно путём добавления слоя шёлка на лицевую сторону основы, что при этом не приводит к существенному увеличению трудозатрат в процессе производства изделий по технологии валяния [1].

В связи с этим научное изучение возможностей применения различных композиционных материалов с целью не только усиления декоративного эффекта, но и

повышения размерной стабильности войлочных элементов одежды является актуальным направлением. Данное исследовательское направление создаёт основу для формирования новых технологических парадигм в лёгкой промышленности и широкого внедрения инновационной продукции.

Рисунок 2 –Классификация характеристик современных изделий из войлока по общим признакам

Роль формирования механизма взаимосвязи дополнительных материалов с шерстяными волокнами является одним из ключевых факторов, определяющих структурные характеристики фетровых материалов. Удельный вес слоя шерстяных волокон, а также физико-механические свойства дополнительных компонентов, размещённых между слоями, существенно влияют на эластичность, жёсткость и общую структурную устойчивость войлока. В данном процессе основными параметрами считаются степень скрученности волокон, их плотность, а также масса дополнительного слоя. Результаты научных исследований подтверждают, что увеличение содержания дополнительного материала в составе бикомпонентного материала значительно улучшает показатели жёсткости и упругости. Однако при превышении определённого критического предела влияние дополнительного слоя на общую структуру войлока ослабевает, и в этом случае деформационные и упругие свойства материала в основном зависят от физико-механических характеристик самого дополнительного слоя.

Данные научные наблюдения создают прочную теоретическую основу для проектирования бикомпонентных нетканых материалов с повышенной структурной стабильностью и оптимизированной механической прочностью. Кроме того, полученные знания имеют важное значение для эффективного использования высококачественных и долговечных материалов в современных технологических процессах производства швейных изделий. В итоге расширяются возможности создания изделий с высокими

функциональными и эстетическими характеристиками на основе новых технологических подходов и инновационных материалов.

Рисунок 2. Образцы декоративных эффектов на поверхности изделий, изготовленных с использованием технологии фелтинга

Конструктивные элементы, обладающие способностью сохранять форму и выполненные из бикомпонентных нетканых материалов, обладают сложными морфологическими и функциональными параметрами, характерными для биологических структур природы. Модель на основе системы «Бионический объект – бикомпонентный нетканый материал – основная ткань» представляет собой расширенный научно-практический подход, который открывает новые возможности для создания инновационных и высокоэффективных технологических решений в современном дизайне одежды.

Структурная и функциональная интеграция данной системы обеспечивает взаимную адаптивность материалов и синергетическое взаимодействие, что позволяет эффективно проявлять оптимизированные свойства пластичности, механической устойчивости и стойкости к деформациям в процессе формирования формы изделия. В результате эстетическая выразительность конструкции одежды сочетается с её эргономической комфортностью и технологической эффективностью производства, что значительно повышает конкурентоспособность современного лёгкого промышленного производства одежды.

Рисунок 3. Образцы, изготовленные по системе «Бионический объект – бикомпонентный нетканый материал – основная ткань»

Конструктивные изделия одежды, изготовленные из бикомпонентных нетканых материалов с формоустойчивыми свойствами, обогащены посредством интеграции нового функционального блока — «художественный дизайн» — в традиционный технологический процесс. Данный блок, основанный на принципах бионического формообразования, обеспечивает комплексную гармонизацию эстетических и функциональных компонентов в дизайне одежды. Научно-методологический подход к художественному оформлению швейных изделий, создаваемых на основе бикомпонентных нетканых материалов, сформирован на основе системного анализа морфологических, декоративных и технологических характеристик этнических и современных войлочных изделий. Разработанная методология направлена на эффективное использование конструктивного и функционального потенциала материалов, интеграцию национальных культурных элементов с современными дизайнерскими концепциями, а также оптимизацию эстетических, эксплуатационных и технологических показателей изделий. В результате такой междисциплинарной интеграции становятся возможными разработка высокоуровневых бионически инспирированных дизайнерских решений и создание высококачественных, функциональных и художественно выразительных изделий одежды на основе инновационных технологий. Это, в свою очередь, создает прочную основу для повышения конкурентоспособности продукции легкой промышленности и внедрения на рынок современных дизайнерских разработок, соответствующих актуальным потребительским требованиям.

Технологии художественного оформления войлочных изделий напрямую связаны с микроструктурными и физико-механическими свойствами материала, а также формировались на основе национальных и культурных традиций.

Аппликация — это технологический метод, при котором в качестве декоративного материала используется не только войлок, но и тканые материалы, а также натуральная кожа. Данный способ позволяет создавать комбинации материалов различной цветовой гаммы и фактуры, обеспечивая композиционную сложность и визуальное разнообразие.

Вышивка по войлоку является одной из традиционных техник декорирования, в которой часто применяются орнаментальные и символические узоры. Материалы, используемые для вышивки, характеризуются разнообразием химических и физических свойств, что способствует повышению прочности и долговечности декоративного покрытия.

Роспись по готовому войлоку осуществляется преимущественно с использованием биологических пигментов, извлечённых из натуральных растений. Для получения красок применялись следующие природные источники:

- Зелёный пигмент: экстракты листьев ореха и шелковицы;
- Коричневый пигмент: настой скорлупы ореха;
- Серый пигмент: выделенный из зрелых семян фасоли;
- Жёлтый цвет: полученный из луковой шелухи.

Далее пигменты применялись в последовательном нанесении или смешивались, что позволяло создавать новые цветовые спектры. Для закрепления и стабилизации красок использовались фиксаторы — кислый (квашеный) капустный сок, ржавые железные

гвозди и медный купорос. Эти фиксаторы обеспечивали прочное сцепление пигментов с волокнами материала и гарантировали долговременное сохранение изделий.[5].

В заключение следует отметить, что интеграция блока «художественный дизайн» в технологический процесс создания формоустойчивых изделий из бикомпонентных нетканых материалов играет ключевую роль в обеспечении гармонии между эстетикой и функциональностью современного костюма. Научно обоснованная методология позволяет не только успешно сочетать традиционные элементы с инновационными подходами, но и максимально эффективно использовать структурные и технологические возможности материалов. В результате формируются новые технологические парадигмы в индустрии моды, способствующие повышению качества, эксплуатационной надежности и художественной ценности продукции, что значительно укрепляет её позиции на современном рынке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ю.Ю. Фирсова, М.И. Алибекова, Г.П. Зарецкая //Каркасные системы формообразования в одежде из войлока с применением дополнительных материалов // Швейная промышленность – 2014.
2. ФИРСОВА Юлия Юрьевна //Метод художественного проектирования формоустойчивой одежды из валяльно-войлочных материалов. // Афтореферат -2015.
3. Rudolf Hufenus, Yurong Yan, Martin Dauner, Donggang Yao, Takeshi Kikutani Book Editor(s): Jinlian Hu, Bipin Kumar, Jing Lu “Bicomponent Fibers” First published: 03 April 2020. <https://doi.org/10.1002/9783527342587.ch11>
4. Мокрое валяние [Электронный ресурс]-<http://strana-sovetov.com/hobbies/rukodelie/3212-wet-felting.html>.
5. Статья "Мир войлока", автор Калашникова Н.М. Статья подготовлена по материалам Российского этнографического музея. Санкт-Петербург. 2021 г.
6. Nutfullayeva L.N.,Sharopova L.R. “Bikomponentli tolalar tasnifi, ishlab chiqarish usullari va bikomponentli tolalarga bo`lgan ehtihoj” BDTU “Ijodkor yoshlar va innovatsion taraqqiyot” mavzusidagi an`anaviy Xalqaro 10-ilmiy-amaliy anjumani. 10-11-iyun 2025 yil, 222-bet.
7. L.N.Nutfullayeva, L.R.Sharopova “Bikomponent noto`qima materiallardan tikuvchilik mahsulotlari ishlab chiqarish bo`yicha tadqiqot ishlarining tahlili”.DEVELOPMENT OF SCIENCE. Ilmiy jurnal 2024yil. 253-bet.
8. L.N.Nutfullayeva, L.R.Sharopova “Bikomponent noto`qima materiallardan tikuvchilik mahsulotlarini tayyorlash texnologiyasi”.BILGI CHESHMESI, sayil, bolum1.2025 yil.6-bet.
9. L.N.Nutfullayeva, L.R.Sharopova “Felting texnikasi: zamonaviy kiyim-kechak ishlab chiqarishda qo`llanishi va ahamiyati”.DEVELOPMENT OF SCIENCE.Volume 3. Ilmiy jurnal 2025yil. 235-bet.